

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

№ 5/2 2023

*гуманитарные науки
естественные науки
технические науки*

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2023

5/2-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ЭДЕБИЯТ

Мадалиев Я.Х. Абай ижодий метросида адабий қарашлар	7
Dosanov N. O'zbek tilida izohlovchilarning leksik-semantik xususiyatlari	17
Musurmankulova M.N. Metaphorical rethinking architectural concepts	20
Berdiev B.Ch. Healthy lifestyle in the educational system in connection with belt wrestling	27
Isaqova E.D. The analysis of appearance of feelings in the english and uzbek languages	31

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Palwaniyazov M. Xaliq pedagogikasiniń ájayip tárbiya qurali	40
Radjarova Z.T., Mirzayeva G.Z. Integratsiyalashgan ta'limning pedagoglarni tarbiyalashdagi afzalliklari	45
Тўрақулов Б.Н. Таълим муҳитида интеллект ва компетентлилик тушунчалари	49
Abdujabbarova M. L., Davlatov O.G'. Talabalarning axborot xavfsizligini ta'minlashda kompetensiya va kompetentlikning ahamiyati	56
Азизова С.А. Олий таълим муассасалари талабаларини медиа компетентлигини ривожлантиришда инновацион технологияларни ўрни	61
Ismanova M. A. Talabalarda kasbiy-kreativ ko'nikmalarni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	66
Tashpulatova D.M. Maktab ta'limida tabiiy fanlarni integratsion o'qitish metodikasi	70
Kuchkinov A.Yu. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida raqamli ta'lim orqali ekopedagogik kompetentligini rivojlanishida eko-steam yondashuvning imkoniyatlari	74
Aktamov F.S. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlantirish omillari	80
Quzmanova G.B. O'quvchilarning ijtimoiy kompetentligini ijtimoiy tarmoqlar vositasida rivojlantirishda maktab umumiy fanlarining o'rni	88
Tilavova S.B. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar orqali bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetentligini steam yondashuv asosida takomillashtirish yo'llari	92
Umarova Z.A. Maktab ta'limida pedagogik konfliktlarning tarkibi va ularni bartaraf etish xususiyatlari	99
Исламова Д.Б. Тутинган ота-она ва бола билан ишлашда психологик мослашув методикалари тавсифи	106
Xanbabayev X.I. Raqamli kompetensiyani rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari	112
Mirzayev A.M. Harbiylashtirilgan ta'lim muassasalarida klaster yondashuv asosida kursantlarni belbog'li kurashga o'rgatish	118
Абдурахимова Д.А. Бўлажак офицерларда ҳарбий ватанпарварлик туйғусини ривожлантиришнинг миллий- маънавий ва ахлоқий асослари	125
Azizova S.A. Kredit tizimi asosida fanlararo integratsiyani rivojlantirish	131
Эшбеков С.Ж. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш жараёнларини такомиллаштиришнинг самарали шакл, метод ва воситалари	134
Эшбеков С.Ж. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизимини такомиллаштиришнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари	142
Bozorov Z. Yu. Ta'lim sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb masalasidir	146
Xujaniyozova O.R. Muayyan yoshdagi maktab o'quvchilari bilan samarali ishlashda maktab psixologiyasi faoliyatining ahamiyati	150
Xolmatova S. K. Mustaqil ta'limni tashkil etishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanish	157
Xolmatova S.K. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlarning ahamiyati	163
Махкамов У.И., Тешақулова Б.Ш. Бўлажак ўқитувчиларда педагогик маҳорат маданиятини ривожлантириш	167

Норқулов У.Э. Талабаларни электротехникадан ишлаб чиқариш жараёнига тайёрлашни ташкил этишда касбий маданиятини шакллантириш	174
Ashurov M.Sh. Aksiologik yondashuvlar asosida talabalarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini takomillashtirishning shakl, metod va usullari	181
Yusupaliyeva D.Q. Madaniyat va san'at sohasi rahbarlariga qo'yiladigan talablar	188
Erdanova Z.O. Al-Hakim al-Termiziy pedagogik qarashlaridan oliy ta'lim tizimida foydalanish muammosining yoritilishi	199
Muxtarova L.A. Jahon ilm-fanida ekologik xavfsizlik masalalarini o'rganish tendensiyalari	208
Eshnazarov M.K. Bo'lajak o'qituvchilarni germeneytik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati	218
Таджимова Ш.Р. Понятие коммуникативной компетенции и её компонентный состав	227
Ширбачеева Г.Ш. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов	253

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИҚ ТИЙКАРЛАРИ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

G'afforov O'R. Tibbiyotda simulyatsiya-tarixi va bugun	239
---	-----

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Jamilov Yu.Yu. Talabalarning muqobil energiyaga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning peda-gogik-psixologik asoslari	244
Nakimov A. Kreativ yondashuv asosida biofizika fanini o'qitish samaradorligini oshirish	255
Pardaboyev J.E. Mutaxassislik fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalari vositasini qo'llanishning ilmiy-metodik asoslari	265
Kucharov S.A. Texnologik jarayonlarini o'rganishda ishlab chiqarish ta'limining o'rni	268
Зарипова Д.А. SMART-образование как средство повышения качества профессиональной подготовки в сфере информационно-коммуникационных технологий в высшем образовании	287

БАСЛАЎШИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Dilanov B.G. Baslawish klass oqiwshilarında orfografiyalıq kónlikpelerdi qáiplestiriw	294
Muratkamalova R.J. Baslawish klaslarda Ana tili hám oqiw sawatlılıgı sabaqlarında oqiwshılardıń tilin ósiriw jolları	300
Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy dunyoqarashni fanlararo aloqadorlikda shakllantirish metodikasi	304
Xurvalieva T. L. Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanish xususiyatlari	311
Tashmatova Sh.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashning pedagogik -psixalogik xususiyatlari	315
Омонбоева Н.Э. Бошланч синф ўқувчилари билан ўқув луғатлари устида ишлаш	321
Норова И.М. Бошланғич синфларда ўқувчиларни чиройли ёзишга ўргатиш	326
Ҳамдамова З.Ш. Бошланғич синф ўқувчиларида тўғри талаффуз кўникмаларини шакллантиришда машқларнинг ўрни	331
Djumayeva M.M. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarda triz texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari	338
Axmadaliyev B.S. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsersiyasini amalga oshirish mexanizmlar	346
Inadullayeva S.Q. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishini shakllantiruvchi zamonaviy ta'lim texnologiyalari	350
Tursunova R.R. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tevarak-atrof bilan tanishtirishning shakllari	358
Sharapova S.T. 6-7 yoshli bolalar bilish jarayonlarini shakllantirishda rivojlantiruvchi texnologiya-laridan foydalanish metodikasining ahamiyati	365

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNING IJTIMOIIY-MA’NAVIIY AHAMIYATI

Eshnazarov M.K.

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

Tayanch so‘zlar: germenevtika, ta’lim, madaniyat, metodologiya, ijtimoiylik, globallashuv, axbo-rotlashuv, integratsiya, pedagogika, anglash, fenomen, gumanitar, konseptual, madaniyat, matn.

Ключевые слова: герменевтика, образование, культура, методология, социальность, глоба-лизация, информация, интеграция, педагогика, понимание, феномен, гуманитарный, концептуальный, культура, текст.

Key words: hermeneutics, education, culture, methodology, sociality, globalization, information, integration, pedagogy, understanding, phenomenon, humanitarian, conceptual, culture, text.

Kirish. Xalqi farovon, avlodlari barkamol yurtning kelajagi fan va ta’lim asosida shakllanuvchi tafakkur tarzi bilan uzviy bog‘liq. Hozirgi zamon pedagogikasining asosiy yondashuvlaridan biri – germenevtikaning metodologik jihatlarini tahlil qilish globallashuv, axborotlashuv va integratsiya jarayoni ketayotgan XXI asrda voqealar ma’no-mazmunini to‘g‘ri tushunish imkonini beradi. Narsa-hodisalar mohiyatini tushunish va tushuntirish fan oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri ekan, germenevtika masalalarini o‘rganish ma’naviy – ma’rifiy tarbiya sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va natijalar: “Bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ularning ustuvor yo‘nalishlarini, kimga va nimaga qarshi qaratilganini aniqlash, aholi turli qatlamlariga ta’sirini o‘rganish, milliy manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid bo‘lgan zararli g‘oyalar va mafkuraviy xurujlarning mohiyatini ochib berish, fuqarolarimiz qalbida milliy tafakkur va sog‘lom dunyoqarash asoslarini mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etadi”. Shunday ekan, pedagogik germenevtikaning metodologik jihatlarini mamlakatimizda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlar misolida tahlil etish O‘zbekistonning barqaror rivojlanishida o‘zining amaliy natijasini beradi.

Fenomenologik-germenevtik yondashuv gumanitar fanlarning yetakchi metodologik strategiya-laridan biridir. Darhaqiqat, zamonaviy inson tashqi dunyo bilan ko‘plab va tobora murakkablashib borayotgan ko‘p qirrali ijtimoiy-

madaniy aloqalarga kiradi. Bu aloqalar ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa turdagi munosabatlarda shakllanadi, ularda ham shaxslar, ham ijtimoiy institutlar ishtirok etadi. Bu jarayon jiddiy uslubiy asoslashni va nazariy va amaliy yordamni talab qiladi.

Ta'limga kelsak, vositachilik g'oyasi, avlodlar va davrlar o'rtasida aloqa o'rnatish («ko'priklar») o'qituvchi tomonidan o'zining o'quv va tarbiyaviy faoliyatida professional tarzda amalga oshiriladi va u bilan bog'liq bo'lgan vositachi bo'lish jarayoniga vositachilik qilish g'oyasi; fanlarni o'rganish orqali ta'lim olgan shaxs, madaniy tajribaga murojaat qilish («madaniy hodisalarning shakllanishi ja-rayonida o'zaro bog'liqlik») o'zini pedagogik faoliyatning asosiy dunyoqarashi va uslubiy ko'rsatmalari deb e'lon qiladi. Shu bilan birga, hermenevtikaning asosiy toifalari «tushunish», «tushunish», «talqin qilish» bilan ifodalangan ta'limning insonparvarlik mexanizmlariga tayanish printsiplal jihatdan muhimdir. Umumta'lim va kasb-hunar ta'limining zamonaviy ommaviy tajribasiga murojaat qilish shuni ko'rsatadiki, afsuski, unda asosan «o'tkazish», «to'plash», «shakllanish» tushunchalari bilan ifodalanadigan tendentsiyalar ustunlik qiladi.

Tabiatshunoslik va tafakkurning texnokratik uslublarini xarakterlovchi dunyoqarash munosabatlari. Bu hermenevtikaga insonparvarlik hodisalarini tushunish va talqin qilish nazariyasi va amaliyoti sifatida, «madaniyat tarjimasini» dan farqli o'laroq - ongli va mustaqil ma'no yaratishga («madaniyat tarjimasini» tushunchasini chuqurroq o'rganishga) talabni keltirib chiqardi.

Germenevtik yondashuv - bu insonparvarlik dunyoqarashining usuli, faol rivojlanayotgan amaliyotga yo'naltirilgan nazariya bo'lib, u asta-sekin talqin qilishning amaliy talqin usullari to'plami bilan to'ldiriladi, ularning manbalari psixologiyaviy, adabiyotshunoslik, ilohiyotshunoslik, tarjima nazariyasi, pedagogika va boshqalar.

Ta'lim muammosi sifatida hermenevtik yondashuv inqilobdan oldingi va sovet davrlari pedagogika metodologiyasining chuqurligida o'zini namoyon qildi. Uning tarixiy ildizlari XXI-asr mahalliy pedagogikasida shakllangan dunyoqarash an'analari – universitet (tabiiy fanlar bag'rida vujudga kelgan) va ma'naviy-akademik (gumanitar) shaklida topiladi. Bu mafkuraviy yondashuvlarning rivojlanishi qarama-qarshiliklar birligi va kurashining dialektik qonuniga muvofiq amalga oshirildi.

Zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda pedagogika va ta'lim metodologiyasida madaniy-ijodiy gumanitar tamoyilni saqlash va mustahkamlash masalasi hech qanday navbatchilik xarakteriga ega emas, uning ortida bir necha o'n yillar davomida shakllanib kelayotgan jiddiy muammo yotadi.

Turli kontekstlar: mafkuraviy, siyosiy, umumiy madaniy, psixologik. Gap shundaki, tushunish hermenevtikaning asosiy kategoriyasi sifatida matnli

xususiyatga ega va shunga mos ravishda madaniy qadriyat sifatida o‘qish hodisasi bilan uzviy bog‘liqdir.

Gumanitar bilimlar metodologiyasi sifatida germenektikaning ob‘ekti ijtimoiy-madaniy aloqalarga kiritilgan shaxs, uning predmeti esa gumanitar madaniyat hodisasi va tushunish jarayonini boshqaruvchi mexanizm sifatida matndir.

Mutolaa fenomenining zamirida shaxs ongidagi sifat o‘zgarishlari bilan birga bo‘lgan madaniyatni anglash yotadi. 2007-2020 yillarga mo‘ljallangan kitobxonlikni qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish milliy dasturining asosiy qoidalarida kitobxonlik asosiy ijtimoiy ahamiyatga ega axborot-kasbiy va kundalik bilimlarni o‘zlashtirishning eng muhim yo‘li deb atalishi bejiz emas.

Ta‘limni modernizatsiya qilish, uni insonparvarlashtirish, o‘qish institutini takomillashtirmasdan va shaxsning ijtimoiy kompetensiyasining asosi bo‘lgan kitobxonlik madaniyatini yuksaltirmasdan oddiygina mumkin emas. Shuni ta‘kidlash kerakki, madaniy matnlarni o‘zlashtirish jarayonida ma‘noni shakllantirish va tushunish mexanizmlarining shakllanishiga mafkuraviy, sivilizatsiyaviy va ijtimoiy-madaniy rejalar omillari ta‘sir qiladi. Faoliyat sifatida o‘qishning qiymati va mavjud o‘qish mexanizmlarining ta‘siri ma‘lumotni uzatish yoki qabul qilish ehtiyojlariga qaraganda ancha chuqurroq va kengroqdir.

O‘qishni rivojlantirishning hozirgi bosqichi va shunga mos ravishda aqliy va ma‘naviy faoliyat turi sifatida tushunishni takomillashtirish, o‘rnatilgan (aniq yoki bilvosita, tahririy hiyla-nayranglar yordamida) mafkuraviy munosabatlardan xoli bo‘lganligi sababli, bugungi kunda jiddiy murakkablashmoqda.

Bugungi kunda axborotlashtirish va kompyuterlashtirishning umuman ilg‘or jarayonlari bir qarashda, taraqqiyot ko‘rinadi. Biroq olimlar sivilizatsiya kiritgan kitob madaniyati va axborot almashinuvining yangi shakllarining “ortiqcha” va “minuslari”ni aniqlashlari kerak. Aniq sotib olishlar bilan bir qatorda, keng tarqalgan axborotlashtirish “SMS madaniyati” kabi hodisalarni keltirib chiqardi, chunki zamonaviy Internet va mobil aloqa foydalanuvchilari yangi muloqot tilini ixtiro qildilar. An‘anaviy o‘qish institutlarining yo‘q qilinishi sharoitida lingvistik iqtisod tamoyili asosida qurilgan «sodda adabiyot» paydo bo‘ldi - XX asrda tug‘ilgan post-folklor janri. O‘qishning tizimli inqirozi holati «foydalanish» fenomeni bilan sezilarli darajada yomonlashadi.

O‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga kelsak, rivojlanayotgan kiber madaniyat ta‘siri ostida o‘qituvchilik kasbining ma‘naviy tarkibiy qismining ma‘lum bir deformatsiyasi beixtiyor sodir bo‘ladi. Shunday qilib, o‘quv materialini «qayta ishlash» hajmining ortishi va sur‘atlarining oshishi, bir tomondan, o‘quv faoliyatini ratsionalizatsiya qilishning ne‘mati, miqdoriy ko‘rsatkichi bo‘lsa, ikkinchi tomondan, afsuski, o‘quv materialini qayta ishlashga to‘sqinlik qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchining insonparvarlik ongini va insonparvarlik tafakkurini rivojlantirish, chunki psixologik-pedagogik bilimlarning aks ettiruvchi «yashashi» va ijodiy

ma'no shakllanishi ma'lumotlarni majburiy iste'mol qilish bilan almashtiriladi. Oqibatda pedagogik ta'lim mazmunini o'zida mujassam etgan belgilar ko'pincha o'zlari olib yurgan ma'nolardan ajralib chiqadi. Shu bilan birga, gumanitar bilimlar va yangi axborot texnologiyalarining «choragida» qurilgan o'qitish uslublari va tartiblari etarlicha o'rganilmagan va hali ham yomon qo'llaniladi.

Hozirgi sharoitda pedagogik germevntika-bir tomondan, u o'quvchining repressiv ongining namoyon bo'lishi ko'rinishidagi mafkuraviy yondashuv oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan - va boshqa tomondan, axborot asrining chaqiriqlariga javob berib, madaniyat bilan o'zaro munosabatlarning insonga yo'naltirilgan xususiyatini saqlab qolgan holda, texnokratik yondashuv va tafakkurni shakllantirish tendentsiyasi xarajatlarini neytrallashi kerak. Shu bilan birga, eng istiqbolli yo'nalish - ma'lumotni tushunishning yagona gipermatnli tabiatini o'rganish va shu asosda ma'no shakllanishining umumiy mexanizmlarini takomillashtirish, turli xil ommaviy axborot vositalarida taqdim etilgan ma'lumotlarning rivojlanish va dunyoqarash salohiyatini aktuallashtirish (uchun). masalan, bir tomondan elektron gipermatn fazolarida ma'no shakllanishining intensivligi va sifatini, ikkinchi tomondan, an'anaviy kitobdagi ko'p burchakli syujet bilan chiziqli bo'lmagan hikoyani solishtirish).

Zamonaviy pedagogikaning germevntikaga murojaat qilish zarurati, ma'naviyat ustuvorligini e'lon qiladigan ta'limning gumanistik kontseptsiyasini amalga oshirish, afsuski, ko'plab o'qituvchilar uchun, afsuski, semantik shablonlarga tayanish istagi bilan paradoksal tarzda birlashtirilganligi sababli kuchaydi. -aqliy sxemalar («pedagogik texnologiyalarni joriy etish» deb ataladigan) tuzilgan. Bunday munosabat kasbiy va umumiy madaniy tajribani rivojlantirishga utilitar yondashuvga asoslanadi, bu esa inson individualligini to'liq idrok etishga to'sqinlik qiladi. Biroq, pedagogika fanining o'ziga xosligi muayyan rivojlanayotgan shaxsning hayotiy ko'rinishlarining o'ziga xos yangiligi bilan bog'liq va bu har doim ham noyob pedagogik faktlarni klassik fan, universal tavsiyalar va modellar tomonidan ishlab chiqilgan umumlashtiruvchi toifalarga kiritishga imkon bermaydi. . Bu, umuman olganda, gumanitar bilimlar uchun, xususan, pedagogika uchun germevntik nuqtai nazar dolzarb va samarali bo'lib tuyulishi foydasiga yana bir dalil, chunki germevntika an'anaviy ravishda mazmunlilikka tayanadi va stereotiplardan qochishadi, tushunishga tayanadi. -mantiqiy, balki san'at, din, etnopedagogika va til tizimiga murojaat bilan faoliyatning irratsional boshlanishi haqida. Demak, pedagogik germevntika bu turli janrdagi matnlarda qayd etilgan pedagogik bilimlarni ijtimoiy va madaniy an'analarni hisobga olgan holda, ularni eng to'liq va chuqur anglash, aks ettirish maqsadida talqin qilish va talqin qilish nazariyasi va amaliyoti (fan va san'at). insoniyatning hissiy va ma'naviy tajribasi va shaxsiy ma'naviyat. tushunish sub'ektining tajribasi. Hozirgi vaqtda germevntika madaniy matnlarni o'qish va

talqin qilish mexanizmlarining umuman inson ongiga ta'siri g'oyasiga asoslangan madaniy hodisalarning gumanitar rivojlanishining metodologiyasi sifatida talabga ega. uning fikrlashi va dunyoni tushunishi, shuningdek (bilvosita) faoliyatning boshqa turlari bo'yicha, shu jumladan prognozlash, modellashtirish, loyihalash, diagnostika va pedagogik muloqot uchun. Zamonaviy ta'lim muammolarini pedagogik tushunish natijasida ta'lim va ijodiy o'zini o'zi rivojlantirishning pedagogik-pedagogik strategiyalari (meta-tamoyillari) ajratiladi. Ular orasida: aksiologik, kulturologik, antropologik, gumanistik va germevtik (Andreev V.I.). Pedagogika uchun germevtik metaprintsipling ahamiyatini ta'kidlab, olim madaniy umuminsoniy qadriyatlarni yaxlit tushunishga bo'lgan umidlarni germevtika bilan asosli ravishda bog'laydi. Ilg'or madaniy an'analarni aloqa va madaniyat taraqqiyotining ilg'or shakllari bilan oqilona uyg'unlashtirgan holda fan, san'at, din, til, xalq an'analari bo'yicha madaniy matnlar ko'rinishida taqdim etilgan xilma-xil va heterojen bilimlarni kontseptual tarzda tashkil etish muhimdir.

Germevtik yondashuv talab qilinadigan ilmiy va ta'lim faoliyati doirasi juda keng:

- barcha bosqichlarda umumiy va o'rta maxsus ta'lim tizimi (amalga oshirish yo'nalishlari: pedagogik jarayon sub'yektlarini o'zaro tushunish muammosi, pedagogik o'zaro hamkorlikda ma'noni shakllantirish, o'quvchilarning o'quvchi kompetensiyasini rivojlantirish, ta'lim va o'rta maxsus ta'limni shakllantirish). axborot ko'nikmalari va boshqalar);
- oliy kasbiy-pedagogik ta'lim tizimi (o'qituvchining kasbiy ta'limini insonparvarlashtirish, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi asosi sifatida kitobxon madaniyatini shakllantirish, bo'lajak o'qituvchining gumanitar bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ma'noni shakllantirish mexanizmini takomillashtirish; yangi axborot texnologiyalari asoslari);
- o'qituvchining ilmiy-tadqiqot faoliyati va o'z-o'zini tarbiyalashi (ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda germevtik va izohli usullardan foydalanish, o'qish faoliyati orqali o'qituvchining insonparvarlik tafakkurini rivojlantirish, tadqiqotda sifat va miqdor usullarini uyg'unlashtirish, qiymatni to'ldirish); -semantik va mantiqiy-gnoseologik tadqiqot rejalarini; ilmiy matnlarni shakllantirishda shablonli yondashuvni bartaraf etish, simulakralardan xalos bo'lish);
- ta'lim tizimi uchun ilmiy, ilmiy-ommabop va o'quv adabiyotlarini tayyorlash va nashr etish bilan bog'liq axborot-metodik markazlar, o'quv-uslubiy birlashmalar va tahririyatlar faoliyati.

Zamonaviy ta'lim uchun kontseptual ahamiyatga ega bo'lgan pedagogik germevtikaning quyidagi tamoyillarini taklif qilamiz:

- yaxlitlik printsipli nafaqat fan, balki din, san'at, etnopedagogika, til, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy hayotiy tajribasini ta'lim manbalari sifatida jalb qilish va shu asosda meta-predmetli bilimlarni tashkil etish, shuningdek. fanlar chorrahasida joylashgan o'quv va kognitiv faoliyatda integrativ usullardan faol foydalanish (masalan, artmetriya usullari, bionika va boshqalar);
- vositachilik prinsipi, unga ko'ra Belgi, So'z, Belgi, Mifvoqelikni anglashning madaniy vositachilari (A.F.Losev, V.S.Solovyov, P.A.Florenskiy) bo'lib, u bilan uzviy bog'langan.
- ma'nolar mazmunining shakl yasovchi belgilarga bo'ysunishi sifatida o'zgartirilgan shakl tamoyili; ana shunday transformatsiya natijasida asl mazmunning o'zi ham o'zgarishlarga uchraydi ("o'zgartirilgan shakl munosabati" kategoriyasini M.K.Mamardashvili va D.A.Leontiev o'rgangan);
- kognitiv va affektiv kombinatsiyaga asoslangan ta'lim mazmunida (shuningdek, hayot va pedagogik voqelikda) (shuningdek, noaniq bilim) yashirin shart-sharoitlarni ochib berishga yordam beradigan metaforalarni tushunish markazi sifatida kontseptuallashtirish printsipli. madaniy matnni tushunish jihatlari; metafora idrok va ongning umumiy mexanizmi sifatida namoyon bo'lib, sintezning tahlil sohasiga, obrazning tushuncha sohasiga, individualning umumiylik sohasiga kirib kelishini o'z ichiga oladi;
- matnlarda mujassamlangan ta'lim mazmunini tushunish uchun gnoseologik va ontologik rejalarni birlashtirish, oqilona tushuntirish va intuitiv tushunish sintezi tamoyili;
- dunyo haqidagi bilimni o'z-o'zini bilish, tushunish bilan o'z-o'zini anglash va shaxsiy hayot kontekstiga botirish bilan birlashtirgan ma'no yaratishning proyektiv va reflektiv tamoyillarini uyg'unlashtirish printsipli;
- fan, madaniyat va tarjimonning hayotiy tajribasi kontekstlarining bir-biriga mos kelishi prinsipi, buning natijasida ("matnlar chorrahasida") umumiy madaniy ma'nolarni subyektiv-shaxsiy tushunish yuzaga keladi;
- ta'lim mazmunini idrok etishda vaqt omilini hisobga olish tamoyili, unga ko'ra madaniyatni chinakam idrok etish uni yashash va uni o'z dunyoqarashi va hayotiy tajribasi tizimiga (majburiy emas,) uzviy ravishda kiritish jarayonida yuzaga keladi. lekin tabiiy ravishda to'liq ma'no shakllanishini yakunlash uchun zarur bo'lgan vaqt ichida davom etadi!!);
- sharhlash jarayonida fikrlashning teskariligi printsipli - matndagi pedagogik bilimlarni tushunish va izohlash jarayonida tsiklik almashish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun sharoit yaratish:
- pedagogik hodisalardan ilmiy-pedagogik faktlarga (va aksincha),
- xususiydan umumiyga (va aksincha),

- nazariyadan amaliyotga (va aksincha),
- intuitiv tushunishdan oqilona tushuntirishgacha,
- umumlashgan ma'nolardan pedagogik faoliyat ma'nolariga va hokazo;
- dizaynni aks ettirish bilan, istiqbolni ilmiy tadqiqot retrospektivasi bilan uyg'unlashtirganda, ilmiy tushunchalardan (atamalardan) sinxron va diaxronik yondashuvlar uyg'unligida badiiy-estetik obrazlar (metaforalar) gacha;
- taqdimotning paradigmatikdan hikoyaviy shakliga.

Zamonaviy universitetda ta'limning ijtimoiy-madaniy o'ziga xos xususiyatlarini va yangi axbo-rot texnologiyalarini joriy etishni hisobga olgan holda, bir guruh aspirant va doktorantlar tomonidan bizning rahbarligimiz ostida olib borilgan maxsus ilmiy tadqiqot doirasida axborot muhitining bunday xususiyatlari globallik, mozaiklik, multimedia, interaktivlik, virtuallik, gipermatnlik tizimli xa-rakterlanadi.

Bo'lajak mutaxassislar tomonidan yozma manbalarda taqdim etilgan madaniy tajribaning qiymat-semantik rivojlanishi samarali amalga oshirilayotganligi isbotlangan: CD, DVD, Internet-axborot resurslaridagi nashrlar); b) yozma matnlar (xususan, gipermatnlar va multimedia matnlari) mazmunini shaxsiy izohlash jarayonida; v) yozma ma'lumotni ijodiy o'zgartirishda (asl chiziqli va chiziqli bo'lmagan «qarshi» matnlarni yaratish); d) shaxslararo muloqotda on-line va ijtimoiy-madaniy kasbiy yo'naltirilgan o'zaro ta'sirda o'qish natijalarini faol qo'llashda.

Pedagogik germevntika kontseptsiyasining qoidalari universitet didaktikasi uchun mos-lashtirilgan chiziqli bo'lmagan yozuv nazariyasi qoidalari asosida yozma matnni o'zgartirish g'oyasi tufayli konkretlashtiriladi. Pedagogik germevntikaning uslubiy vositalari o'quv va ilmiy matnlarni dekonstruksiya qilish usuli bilan to'ldiriladi, bu o'quvchilarning o'qish madaniyatini rivojlantirish uchun didaktik jihatdan qimmatli shaxsiy va kasbiy ahamiyatga ega semantik aloqalarni o'rnatishga yordam beradi. Chiziqli bo'lmagan taqdim etilgan o'quv ma'lumotlarini chiziqli shaklga (gipermatn va multimedia matnini chiziqililashtrish) va teskari jarayonga (o'quv materialining gipermatnli tuzilishi) tarjima qilishni asoslash taklif etiladi.

Umumta'lim maktabining sharoitlariga qarab, gumanitar fanlarni o'qitish jarayonida maktab o'quvchilarining ta'lim va axborot ko'nikmalarini rivojlantirish modeli ishlab chiqilgan bo'lib, u ta'lim va axborot ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish va baholash tamoyiliga asoslanadi. zamonaviy ta'lim jarayonida shaxsni o'rganish, rivojlantirish va tarbiyalashga integral yondashuvga asoslangan. Bir tomondan, talaba ma'lumotni olish va qayta ishlashning umumlashtrilgan usullarini o'zlashtirishdan iborat bo'lgan o'quv va ilmiy matnlar bilan ishlashga tayyorligini rivojlantirsa, boshqa tomondan, talaba

shaxsining qiymat-semantik sohasi boyitiladi va baholashga tayyor bo'ladi. faoliyat boshqa bironing pozitsiyasiga (ob'ektni baholash yoki baholashni baholash) nisbatan ishlab chiqilgan. Shunday qilib, evristik tadqiqot modeli sifatida metaforaga asoslangan gipoteza qilish usuli ishlab chiqildi va yosh olimlarning tadqiqot amaliyotiga joriy etilmoqda. Nazariy va empirik tadqiqotning maxsus usullari tizimi ishlab chiqilmoqda (xususan, mereologik xulosa, tadqiqot xatosini aks ettiruvchi tushunish, biografik usul, ilmiy, publitsistik, diniy yoki badiiy matn muallifi bilan intellektual dialog, gijgijlash. talqinlar to'qnashuvi, atamalarning etimologik tahlili va shu asosda ilmiy bilimning nasl-nasabini o'rganish, metaforizatsiya va demetaforizatsiya, terminologiya va reterminologizatsiya, atamashunoslik va metaforizatsiyani o'zaro bog'lash, istisno qilingan o'rta qonunini e'tiborsiz qoldirish, pedagogik rivoyatlarni tuzish (turli xilda). «qarshi» matnlarning uslubi va janri), ilmiy tadqiqot mavzusini tavsiflashning paradigmatic va rivoyat usullarini o'zaro bog'lash va boshqalar).

Germenevtik yondashuv zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda nafaqat tayyor, berilgan ilmiy loyihalarni amalga oshirishi kerak bo'lgan, balki innovatsion qidiruvning matn semantik sohasiga yo'naltirilgan bo'lajak o'qituvchini kasbiy tayyorlashda alohida ahamiyatga ega. ijtimoiy tartibni talqin qilish, ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlarning ustuvorliklarini umumiy madaniy va shaxsiy ma'nolar bilan bog'lash, shaxs haqidagi bilimlarni stereotiplashtirish va shaxsiylashtirishga yo'l qo'yimaslik. Pedagogik germenevtikaning uslubiy maqomini, ya'ni uning kontseptual asoslari, tamoyillari, mazmuni, tadqiqot tartibi va vositalarini tasdiqlash, afsuski, ushbu ilmiy yo'nalish atrofi-da miflarning paydo bo'lishi bilan birga keladi, bu uning maqsadini yuzaki va cheklangan tushunishdan dalolat beradi. mohiyati va mazmuni.

Xulosa. Shunday qilib, pedagogik germenevtikani ba'zan ommalashtirish fani, pedagogik bilimlarning vizual va qulay taqdimoti deb ataladi. Ba'zan pedagogik germenevtikani qo'llash im-koniyatlari va chegaralari haqidagi g'oyalar, uni pedagogik voqelikni obrazli va emotsional aks et-tirishning badiiy-estetik usullari haqidagi fan yoki pedagogik metaforalarni o'rganuvchi fan sifatida talqin qilish uchun soddalashtiriladi. Pedagogik germenevtikaning uslubiy salohiyati haqidagi che-klangan g'oyalar uning muammolarini faqat pedagogik muloqot masalalariga qisqartirishga urinish-larda ham mavjud. Aslida, pedagogik voqelikni tushunishga germenevtik yondashuv inson haqidagi bilimlarning merkantilizatsiyasi va shaxsiyatsizlanishiga qarshi turish, ta'limdagi «texnologik terror» tahdidiga qarshi turish vositasidir. Pedagogik germenevtikaning asosiy g'oyasi madaniy matnlarni o'qish va talqin qilish jarayonida shaxsning o'z-o'zini ongini rivojlantirish, uning tafakkuri va dun-yoqarashini insonparvarlashtirishdir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: Adolat. 2018 yil. 182-b.
2. O‘zbekiston Respublikasi «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni.// O‘zbekistonning yangi qonunlari. – T.: 2020 yil. Lex.uz
3. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi” Vazirlar Mahkamasining PQ 1059-sonli qarori. 2019-y. 31.12. zionet.uz
4. Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent - «O‘ZBEKISTON» - 2016. 386-b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Karimov I.A. Barkomol avlod orzusi. - T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2000 yil. 345-b.
6. Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. 15-jild. –Toshkent: O‘zbekiston, 2007. –B.217-218.
7. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” . “Ma’naviyat” –T:2008 yil. 164-b
8. Абдуллин А.Р. Философская герменевтика: исходные принципы и онтологические основания: –Уфа: Издание Башкирского университета, 2000. -60 с.
9. Герменевтика и деконструкция / Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б. –СПб.: Питер, 1999. -289 с.
10. Денискин С.А. Герменевтический концепт моделирования жизни. // Наука. Философия. Общество. Материалы V Российского философского конгресса. -Т. 2. –Новосибирск: Параллель, 2009. –С. 71.
11. Наврўзова Г.Н., Юнусова Г.С. Тасаввуф – Шарқ герменевтикасининг таркибий қисми // Фалсафа ва ижтимоий тараққиёт: Халқаро илмий конференция материаллари. –Тошкент: ЎФМЖ, 2008. –Б. 80-82.
12. Назаров Д.М. Компаративный анализ герменевтической научной методологии // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 5. С. 32-35.
13. Zakirova A.F. Pedagogik germenevtikaning nazariy asoslari. Monografiya. - Tyumen: Tyumen davlat universiteti nashriyoti, 2001. - 152 p.
14. Zakirova A.F. Pedagogik germenevtika: Monografiya. M.: Shalva Amonashvili nashriyoti, 2006. -328 b.
15. Zakirova A.F. Germenevtik doiraga kirish... Pedagogik germenevtika tushunchasi. Monografiya. M. : VLADOS, 2011. - 272 p.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-ma’naviy ahamiyati va pedagogik muammolari haqida yozilgan.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning ta’lim va tarbiya berish jarayonida har bir matn va ijtimoiy hodisalarning mazmun-mohiyatini anlash va tahlil qilish asosida yosh avlodga tushuntirish, ijtimoiy hodisalarni turli hil siyosiy jarayonlarga bog‘lamagan holda asl mazminini yoritishda ta’lim jarayoniga germenevtik yondashuvning nazariy mva metodologik jihatlarini yoritilgan.

РЕЗЮМЕ

В данной статье говорится о социально-духовном значении и педагогических проблемах подготовки будущих учителей к педагогической деятельности на основе герменевтического подхода.

Герменевтический подход к образовательному процессу заключается в разъяснении молодому поколению на основе понимания и анализа содержания каждого текста и социальных событий в процессе обучения и воспитания будущих учителей, освещении оригинального содержания социальных событий без их связь с различными политическими процессами, освещены теоретические и методологические аспекты.

SUMMARY

This article is written about the socio-spiritual importance and pedagogical problems of preparing future teachers for pedagogical activities based on the hermeneutic approach.

The hermeneutic approach to the educational process is to explain to the young generation based on the understanding and analysis of the content of each text and social events in the process of education and upbringing of future teachers, and to illuminate the original content of social events without connecting them to various political processes. theoretical and methodological aspects are covered.

ISSN 2181-7138

Т. Н. Қары Ниязий атындағы Өзбекстан педагогикалық
илим-изертлеу институтының Ж. Орынбаев атындағы Қарақалпақстан филиалы

**«МУҒАЛЛИМ ХӘМ ҮЗЛИКСИЗ
БИЛИМЛЕНДИРИЎ»**

№ 5/2

Нөкис — 2023

Басып шығыўға жуўапкер:

А. Тилегенов

Баспаға таярлаған:

А. Тилегенов, Р. Утепов

Компьютерде таярлаған:

П. Реймбаев

Мәнзил: Нөкис қаласы, Ерназар Алакөз көшеси №54

Тел.: 224-23-00

e-mail: uzniipnkkf@umail.uz,

mugallim-pednauk@umail.uz

www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жарияланған мақалалардан алынған үзиндилер «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледи. Мақалада келтирилген маглыўматларға автор жуўапкер.

Оригинал-макеттен басыўға рухсат етилди 20.10.2023. Форматы 70x100¹/₈

«Таймс» гарнитурасында офсет усылында басылды.

Шәртли б.т. 27 . Нашр. т. Нускасы _____ Буйыртпа №